

PALAD SA DIBDIB, KAMAO SA LANGIT

Reyniel O. Tomas at Daisy O. Casipit, PhD

*BSED-Filipino (Fourth Year Student) and Associate Professor II
Central Luzon State University*

Nabulabog ang bayan
sa pagdating ng sigalot.
Nabukbok ang ating diwa, samantalang naliligaw ang ating mga dila
sa mga ideolohiyang dumudura sa ating pangalan.
Ako ang bayan na kinukulapol ng sumpa
ng salinlahing naglalaho ang adhika.
Ako ang matabang lupa na sisidlan ng paniniwala,
tradisyon, salita, kinagisnan, kuwento't kasaysayan.
Ako ang saysay ng salimuot ng kapalaran.

Ang ibig kong sabihin:
Nakikita ko sila sa mga libro
o nang minsan akong mapadpad sa ikalawang palapag ng museo.
Kulot ang mga buhok.
Bahag at kangan.
Silang bugtong na anak ng langit at kabundukan.
Silang may oyayi ng sining, ritwal, at paniniwala.
Silang kinakalinga ng katutubong karunungan.

Ang ibig kong sabihin:
Pagmasdan ang aming kanayunan.
Nakakita ka na ba ng dayuhan sa sarili niyang bayan?
Tayo ang latak ng hegemonya ng kanluran
kumpaanong kay daling itapon ang prinsipyo't karangalan
kapalit ng papuring masasaklot sa mga dayuhan.
Gusto mong pumuti? Ikahiya mo ang iyong balat.
Gusto mong maging iba? Huwag mong lingunin ang nakaraan.
Magpakatigang tayo sa kalinangan ng iba
habang ang sariling kabihasan ay unti-unting tanggalan ng kaluluwa!

Ang paalala ng mga ninuno sa ganitong pagkakataon:
Galangin ang giya ng mga nauna
Ang ibig nitong sabihin:
nagsasalabid ang mga guhit ng ating kapalaran
sa adhikaing hindi pumapanaw sa kamatayan.

Ilang artista na ba ng bayan
ang nagtaguyod ng lipunang maka-Pilipino?
Nandiyan si Balagtas, Abueva, Amorsolo
at kay rami pang puwersa ng pagbabago
na tinipon ng kolektibong panawagan
na wala sa libro at museo ang hangganan ng halaga
ng sining at kulturang hinubog ng daantaong pakikibaka.

Ngunit hindi sapat ang salita.
Hindi sapat na nakikita mo lang sila.
Itapak mo ang iyong anino sa labas ng iyong gunita
dahil may tula sa sobre ng mga Badjao sa sakayan;
sa batang naglalako ng sampaguita sa gilid ng simbahan;
makiisa sa bayanihan ng tatag sa pabrika't bukirin
dahil makasaysayan ang epiko ng pagbabali ng buto natin.

Hindi sapat ang salita.
Sumayaw kabisig ng mga Lumad, Dumagat, at Bakwit
—umindak ka sa kanilang awit ng katutubo.
Kilalanin ang kanilang mga lupang ninuno.

Umawit sa himig ng masang nagdurusa:
silang nagugutom, silang walang trabaho,
silang binubusalan, silang tigang sa tratong makatao.

Hawakan ang kaluluwa ng kasaysayan.
Isigaw ang lakas ng sining at kultura ng bayan.
Dahil tayo ang hinugot sa tadyang ng ating bansa!
Dahil tayo ang binuklod ng pamana ng paglikha!

Hindi ba't nakamamangha ang ating tapang?
Kumpaano natin buuin ang ating kagitingan
na nagbibigkis sa ating kapuluan.

Hindi ba't nakamamangha ang ating bayan?
Pagmasdan ang lakas ng nagkakaisang nating tinig
na sining at kulturang nilikha mula sa pag-ibig.
Dahil hangga't nag-aalab ang ating mga dibdib
—hindi kailanman matutupok ang ating pagtindig!

DOI 10.5281/zenodo.18533398

Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services